

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.

Раимова Хафиза Шухрат кизи

Преподаватель русского языка и литературы Сурхандарьинского Академического лицея
МВД Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14329630>

Аннотация. В статье описаны научно-методический подход и инновационные формы обучения русскому языку и литературе.

Ключевые слова: обучение, преподавание, инновационные методы, мышление, литература, атмосфера обучения.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH AND INNOVATIVE FORMS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE.

Abstract. The article describes the scientific and methodological approach and innovative forms of teaching Russian language and literature.

Key words: learning, teaching, innovative methods, thinking, literature, learning atmosphere.

Введение: Язык - один из самых интересных инструментов общения в руках людей.

Чтобы хорошо использовать язык, необходимо изучить его особенности и нюансы.

Методика предназначена для изучения языковых представлений учащихся и их аналитических способностей. Методика предназначена для изучения языковых навыков и аналитических умений учащихся.

Лингвистический анализ позволяет проследить разницу между уровнями владения языками.

Методика также работает с уровнем знаний и навыков учащихся. Метод выявляет причины успехов и ошибок учащихся. Методология, педагогика и философия - это общественные науки. Эти науки исследуют направленность личности. Методология и эти две науки исследуют языковые основы, цели и задачи преподавания языков. Методология русского языка работает с философией, психологией, педагогикой и методологией лингвистики. Это очень хорошо определено в книге Бабайцевана "Русская жалость". Наука о языке напрямую взаимодействует с другими отраслями науки. Методология и философия напрямую связаны. Наука о языке и мышлении напрямую связаны.

Общество и отдельные науки напрямую связаны. Эти результаты помогают усовершенствовать методику. Согласно другой идее, методика преподавания русского языка включает в себя языковые навыки учащихся, грамматику, усвоение и русскую литературу.

Языковая методология - дисциплина, находящаяся на стыке других дисциплин, а именно педагогики, психологии и философии.

В последние годы образовательный ландшафт претерпел значительные изменения, обусловленные необходимостью отвечать на вызовы 21 века. Преподавание русского языка и литературы, как и других дисциплин, должно адаптироваться к этим изменениям путем внедрения инновационных подходов и методик. Целью данной статьи является изучение научных и методологических подходов и инновационных форм преподавания русского языка и литературы, их преимуществ, проблем и последствий для овладения языком и литературного анализа.

Традиционные методы преподавания русского языка и литературы долгое время основывались на подходе, ориентированном на передачу знаний, при котором учащиеся рассматриваются как пассивные получатели знаний. Однако этот подход подвергся критике за его неспособность развивать критическое мышление, креативность и эффективные языковые навыки. В ответ преподаватели перешли к более ориентированным на учащихся и коммуникативным методам, которые делают упор на развитие лингвистических и литературных компетенций. Одним из наиболее влиятельных научных подходов к преподаванию русского языка и литературы является метод коммуникативного обучения языку (CLT). Этот подход, впервые представленный в 1970-х годах, направлен на развитие функциональных языковых навыков, таких как разговорная речь, письмо, аудирование и чтение. CLT подчеркивает важность аутентичного общения, при котором учащиеся вовлекаются в реальные языковые ситуации, чтобы повысить свой уровень владения языком. Этот подход получил широкое распространение в языковых классах по всему миру и оказал значительное влияние на преподавание русского языка и литературы.

Помимо CLT, использование технологий изменило наш подход к преподаванию русского языка и литературы. Цифровые обучающие платформы, мультимедийные ресурсы и онлайн-курсы стали неотъемлемыми компонентами языкового обучения. Эти инновационные инструменты предлагают множество преимуществ, включая персонализированное обучение, повышенную доступность и интерактивный опыт обучения. Онлайн-платформы, такие как RussianPod101 и Duolingo, сделали изучение языка более доступным и увлекательным для студентов всех возрастов.

Другим инновационным подходом к преподаванию русского языка и литературы является метод интегрированного обучения по содержанию и языку (CLIL). Этот подход, разработанный в 1990-х годах, объединяет изучение языка с предметным содержанием, таким как история, естественные науки или литература. CLIL фокусируется на развитии как языковых, так и предметных навыков, позволяя учащимся работать с аутентичными материалами и контекстом. Этот подход успешно зарекомендовал себя в европейских школах и продемонстрировал значительные преимущества для изучения языка и академической успеваемости. Научные и методологические подходы к преподаванию русского языка и литературы также подчеркивают важность литературного анализа и интерпретации. Традиционные подходы к литературному анализу часто фокусируются на передаче знаний о литературных произведениях, при этом мало внимания уделяется собственным интерпретациям и мнениям учащихся. В ответ на это были разработаны инновационные подходы, такие как литературные кружки и совместные дискуссии, призванные вовлечь студентов в более глубокий анализ и критику художественных текстов. Эти подходы развивают критическое мышление, креативность и навыки эффективного общения, необходимые для изучения языка и литературного анализа.

Несмотря на многочисленные преимущества этих инновационных подходов, проблемы по-прежнему существуют. Одной из главных проблем является недостаточная подготовка учителей и их поддержка. Преподаватели могут не обладать необходимой подготовкой или опытом для эффективного внедрения новых методик, что приводит к непоследовательному и неэффективному обучению. Кроме того, школы и администрация могут столкнуться с сопротивлением внедрению новых подходов из-за нехватки времени, ресурсов или знакомства с традиционными методами.

Кроме того, внедрение инновационных подходов также поднимает вопросы, связанные с оценкой. Традиционные методы оценки часто основаны на письменных экзаменах и вопросах с множественным выбором, которые могут неточно отражать уровень владения языком или навыки литературного анализа учащихся. В ответ на это были разработаны инновационные методы оценки, такие как оценка на основе проектов и коллегиальная оценка, чтобы лучше оценивать результаты обучения учащихся.

Заключение.

В заключение хотелось бы отметить, что научные и методологические подходы и инновационные формы преподавания русского языка и литературы дают множество преимуществ для овладения языком и литературного анализа. Использование личностно-ориентированных и коммуникативных методов, технологий и интеграции контента

преобразило преподавание языка и литературный анализ. Однако проблемы по-прежнему существуют, включая подготовку преподавателей, административную поддержку и эффективные методы оценки. Чтобы эффективно внедрять эти инновационные подходы, преподаватели должны быть готовы адаптироваться к новым методологиям и пройти подготовку по эффективному внедрению технологий и интеграции контента. Кроме того, необходимо продолжить исследования по изучению эффективности этих инновационных подходов, их влияния на овладение языком и литературный анализ.

Только благодаря лучшему пониманию наиболее эффективных методов и подходов мы сможем обеспечить развитие у студентов лингвистических и литературных компетенций, необходимых для успеха в 21 веке. В будущем интеграция искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, вероятно, сыграет значительную роль в формировании преподавания русского языка и литературы.

Онлайн-платформы и ресурсы будут продолжать развиваться, предлагая более персонализированный и интерактивный опыт обучения. Как преподаватели, мы должны сохранять бдительность, адаптируя наши методики к меняющимся потребностям наших студентов и требованиям быстро меняющегося мира. В конечном счете, научные и методологические подходы и инновационные формы преподавания русского языка и литературы способны произвести революцию в преподавании языка и литературном анализе. Применяя эти новые методики, преподаватели могут привить любовь к языку и литературе, одновременно вооружая учащихся навыками, необходимыми для достижения успеха в 21 веке. Как писал древнегреческий философ Аристотель, "Преподавание - это высшая форма понимания". Интегрируя инновационные подходы и научные методологии, мы можем обеспечить нашим студентам глубокое понимание русского языка и литературы, подготовив их к жизни, полной изучения и приобщения к культуре.

REFERENCES

- олгова, А. (2000). русское обучение, Стамбул: Бешир Китап
- горова, Н.В. (2008). Обширные разработки по русскому языку. Москва: Хилл элакси, Д.А. (2012). Русский язык. Практический анализ. Эрнева: Куйбышев.
- арин, Б.А. (1977). История русского языка и общее языкознание. Москва: ЛКЛ
- исневская, Ю. (2006). Методика преподавания русского языка в средней школе. Москва
- ьвов, М.Р. (2007). Лингвистический анализ, Москва.
- юанс, (2017). Русская рукописная практика. Стамбул: Ньюанс